

**JOURNAL OF
SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES
VOLUME-1, ISSUE-1, 2026**

**TEACHER'S COMMUNICATION ETIQUETTE, AND PEDAGOGICAL
TECHNIQUES**

Termez State Pedagogical Institute Student

Mengliboyeva Zebiniso Jahongir qizi

zebinisomengliboyeva60@gmail.com

Abstract. This article focuses on the topic of teacher communication etiquette during the educational process. It provides a detailed discussion on the essence of teacher ethics, its core content, the moral qualities essential for pedagogical activity, and the consensus method applied in the teaching process.

Keywords: Communication, etiquette, moral virtues, ethical norms, teacher's personality, pedagogical communication, consensus, crew (ekipaj).

**PEDAGOGIK ODOB, PEDAGOGNING MUOMILA ODOBI VA PEDAGOGIK
TEXNIKA**

Termiz Davlat Pedagogika Institute Talabasi

Mengliboyeva Zebiniso Jahongir qizi

zebinisomengliboyeva60@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada o'qituvchining o'quv jarayonida muomala odobi mavzusiga yozilgan bo'lib, o'qituvchi odobining mohiyati, asosiy mazmuni pedagogik faoliyat uchun muhim bo'lgan axloqiy sifatlari hamda o'quv jarayonida qo'llaniladigan konsensus metodiga batafsil to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Muomala, odob, ahloqiy fazilatlar, odob normalari, o'qituvchi shaxsi, pedagogik muomala, konsensus, ekipaj.

Ijtimoiy qonuniyatlar pedagogik jarayondagi muomala odobida namoyon bo'ladi.

Pedagogik odob jamiyatda qabul qilingan ma'naviy, umuminsoniy va milliy axloqiy qadriyatlarga asoslanadi. Ijtimoiy munosabatlar pedagogik jarayonda qatnashuvchilar o'rtasidagi muomala odobini tartibga solib, boshqarib boradi. Muomala odobi kishi bajarishi

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

lozim bo'lgan axloqiy qoidalar bilan shaxs ularni qay darajada qabul qilishi o'rtasidagi, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlar orasidagi bog'lanishlarga asoslanadi.

Pedagogik jarayonda sodir bo'ladigan muomala odobida muallimning axloqiy madaniyati, tarbiyalanganlik darajasida aks etadi. Muallimning pedagogik kasb egasi sifatida o'ziga, o'z kasbiga, talabalarga, kasbdoshlariga, ota-onalariga muamolasini belgilovchi asosiy qoidalar, talablar mavjud. Bu mezonlar jamiyat, davlat o'qituvchiga, ta'lim-tarbiya ishlariga nisbatan qo'yayotgan axloqiy talablariga, pedagogik faoliyatning axloqiy xarakteri va xususiyatlariga asoslanadi. Pedagogik jarayonda muomila odobi o'qituvchining faoliyatida namoyon bo'ladi. O'qituvchilik faoliyatida qo'yiladigan axloqiy talablar, o'z navbatida, O'zbekiston Respublikasi rahbariyati yosh avlodni umuminsoniy va milliy-an'anaviy, madaniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash sohasida kun tartibiga qo'yayotgan vazifalariga bog'liq. Ular pedagogik jarayondagi muomala odobida, unda qatnashayotgan kishilarning xulqi, xatti-harakatlarida ifodalanadi. Bu xatti-harakatlar pedagogik jarayon qatnashchilarining ta'lim-tarbiya maqsadi, vazifalari, usul va vositalarini, axloqiy qadriyatlarni qay darajada qabul qilishlari shaklida namoyon bo'ladi.

Muomala odobining tuzilishi juda murakkabdir. U pedagogik faoliyatda sub'yekt-ob'yekt munosabatlari shaklida ifodalanadi. Sub'yekt-ob'yekt munosabatlari muallim o'zining professional burchini bajarayotganida tinglovchilar, kasbdoshlari, ota-onalar, jamoat tashkilotlarining vakillari bilan o'qituvchi o'rtasidagi aloqalarda vujudga keladi. U o'zaro hurmat darajasi, ishonch, talabchanlik, xayrixohlik tashabbuskorlik, o'zaro g'amxo'rlik, har birlarining inson sifatida qadr-qimmatini e'zozlash kabilarda namoyon bo'ladi. Ular o'qituvchining pedagogik faoliyatida boshqalar bilan muamalasining xarakterini baholashda xizmat qiladi. O'zaro ta'sirlar o'quv ishida, turmushda, dam olish paytlarida, oiladagi muomala-munosabatlarning xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi.

Pedagogik etikada muomala odobining biror jihati, masalan, o'qituvchining o'z kasbiga munosabati, burchi alohida tahlil etilishi mumkin. O'qituvchilik kasbi kishiga ma'lum talablarni qo'yadi, lekin muallim bu talablarni qanday bajarayotgani bu talablarda hali aks

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

etmaydi. O'qituvchining pedagogik jarayon qatnashchilari bilan muomalasi - bu kishilarning o'zaro bir-birlariga bo'lgan shaxsiy insoniy munosabatlari sifatida ham qaraladi, ular pedagogik jarayon qatnashchilarining xatti-harakatlarida, xulqida, ish shakli va usullarida namoyon bo'ladi. Ular o'rtasidagi o'zaro axloqiy baholashlar ham muhim rol o'ynaydi. Pedagogik jarayonda o'qituvchi axloqiy munosabatlarning sub'yekti hisoblanadi. Pedagogik muomala odobi tizimida o'qituvchi asosiy figuradir. Talabalar, kasbdoshlari, ota-onalar, pedagoglar jamoasi va jamoat tashkilotlarining vakillari o'qituvchi uchun pedagogik muomala-munosabatlarning ob'yekti hisoblanadi. Ular bilan bo'ladigan aloqalar yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish vazifalarini bajarish jarayonida sodir bo'ladi. Bu muomala jarayonida ishtirok etadigan kishilar bir-birlariga nisbatan xayrixoh, ijobiy hissiyotda bo'lishlari, bir-birlarining fazilatlarini o'zaro baholashlari, qadrlashlarini nazarda tutadi.

Pedagogik muomala-munosabatlarda hissiyot aralashgani uchun ularning axloqiy va ruhiy jihatlarini bir-biridan ajratish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham bunday hodisalar haqida gapirganda, odatda, pedagogik jamoadagi axloqiy-ruhiy vaziyat tushunchasi ishlatiladi.

Demak, o'qituvchining muomala odobi -u aloqa qiladigan odamlar, muassasalar bilan o'z professional vazifasini bajarayotganda sodir bo'ladigan axloqiy munosabatlar majmuidir.

O'qituvchilarni erkin, mustaqil fikr yuritishga va ongli intizomga o'rgatish, intellektual va ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash, bir-birlari bilan muloqatni o'rnatish uchun o'qituvchidan chuqur bilim, kasbiy malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishi. Talabalarda ushbu fazilatlarini shakllantirishda o'qituvchi turli interfaol metodlardan foylanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu metodlardan qo'yida "Konsensus" metodida batafsil to'xtalib o'tamiz.

"Konsensus" metodi.

Ushbu metoddan qo'llanilish maqsadi: talabalarning bahslashish madaniyati va muomala odobiga nechog'li ega ekanliklarini aniqlash, ijobiy natijalarga ko'ra tajriba

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

almashish. Talabalarni 5-6 kishidan iborat kichik guruhlarga bo‘linadi va ularga quyidagi mazmunda ularga pedagogik vaziyat beriladi: “Sizning kemangiz Tinch okeanida talofatga uchradi. Ekipaj kichik zarur bo‘ladigannarsalarni olishi kerak. Narsalar ro‘yxati 20-30ta guruhda akllantiriladi. Vaqt ziq, shoshilinch harakat qilinmasa, hamma narsa cho‘kib ketishi mumkin”.

Pedagogik vaziyat bo‘yicha topshiriqlar:

1) 5 daqiqa ichida kerakli narsalarning individual ro‘yxatini tuzish kerak. Bunda eng kerakligiga qarab joylashtiriladi: (№1 – eng kerakli narsa, №15 – eng befoyda narsa kabi).

2) Keyingi 15 daqiqa ichida yagona jamoa ro‘yxati taqdim etiladi: bunda ovozga qo‘yish man etiladi har bir jamoa – ekipaj a‘zosi ro‘yxatdagi narsalar, ularni zarurligiga samimiy rozi bo‘ladi.

3) Yakuniy ro‘yxat muhokamasi o‘tkaziladi, jamoa vakili har bir narsaning olinish sababini tushuntiradi.

Har bir guruhda ro‘yxat muhokamasida ishtirok etmaydigan bitta kuzatuvchi bo‘lib, u quyidagilarga e’tibor beradi:

-o‘zga fikrni eshitishyaptimi?

-o‘zga fikrga samimiy qo‘shilishyaptimi?

-o‘z fikrida qat’iy turibdimi (baqirdi, isbotladi, bosim o‘tkazdi, aldadi)?

Ushbu metordan asosiy maqsad talabalarni muommalaga kirishish, bir-birining fikrlariga quloq solish hamda bir birini xurmat qilish madaniyatini shakllantirishdan iboratdir. Shu asosida o‘tkazilgan mashg‘ulotlar talabalarning fanga bo‘lgan qiziqishi va mavzularni samarali o‘zlashtirishga olib kelinadi.

Pedagogik faoliyat inson bilan bevosita ishlashni talab qiladigan eng mas’uliyatli kasblardan biridir. O‘qituvchi yoki tarbiyachining shaxsiy fazilatleri, muomala madaniyati, odobi va pedagogik mahorati ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligiga katta ta’sir

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

ko'rsatadi. Shu sababli pedagogik odob, muomala odobi va pedagogik texnika pedagog uchun eng muhim kasbiy sifatlar hisoblanadi.

Pedagogik odob deganda o'qituvchining o'z kasbiga xos bo'lgan axloqiy me'yorlarga amal qilishi, o'quvchilar, ota-onalar va jamoa bilan munosabatda o'zini to'g'ri tutishi tushuniladi. Pedagogik odob o'qituvchining har bir harakati, so'zi, munosabati va xulq-atvorida namoyon bo'ladi. Pedagog odobli bo'lsa, u bolalarga namuna bo'lib, ularda ham yaxshi xulq, hurmat va intizomni shakllantiradi. Pedagogik odob o'qituvchidan sabr-toqatli bo'lishni, adolatli munosabatda bo'lishni, har bir o'quvchining shaxsini hurmat qilishni talab etadi.

Pedagogning muomala odobi esa uning o'quvchilar bilan muloqot qilish madaniyatidir. Muomala odobi pedagogik jarayonning eng muhim vositalaridan biri bo'lib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida ishonchli va samimiy munosabatni shakllantiradi. Pedagog o'z muomalasida muloyim, mehribon, lekin talabchan bo'lishi kerak. U o'quvchini tinglay olishi, uning fikriga hurmat bilan qarashi va muammolarini tushunishi lozim. Muomala jarayonida pedagogning ovoz ohangi, so'z tanlashi, yuz ifodasi va xatti-harakati katta ahamiyatga ega. Qo'pol so'z, haqorat, baqirish yoki kamsitish kabi holatlar pedagogik odobga zid bo'lib, o'quvchining ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik texnika esa o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatida ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan usullar va ko'nikmalar majmuasidir. Pedagogik texnika o'qituvchining nutq madaniyati, mimika va pantomimika, ya'ni yuz ifodasi va tana harakatlarini boshqara olishi, darsni qiziqarli va ta'sirchan olib borishi, o'quvchilarning diqqatini jalb qila bilishi kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik texnikaga ega bo'lgan o'qituvchi dars jarayonida o'zini erkin tutadi, bolalar bilan tez aloqa o'rnatadi va tarbiyaviy ta'sirni kuchaytiradi.

Pedagogik texnikaning muhim tomonlaridan biri nutq texnikasidir. O'qituvchi ravon, aniq, tushunarli va ifodali gapira olishi kerak. Shuningdek, ovoz balandligini to'g'ri boshqarish, pauzalardan foydalanish, kerakli joyda hissiyot bilan gapirish o'quvchilarga

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, pedagogning tashqi ko'rinishi, kiyinish madaniyati, yurish-turishi ham pedagogik texnikaning bir qismi hisoblanadi. Chunki o'qituvchi har doim o'quvchilar uchun namuna bo'lib xizmat qiladi.

Pedagogik odob, muomala odobi va pedagogik texnika pedagogning kasbiy mahoratini belgilovchi asosiy omillardir. Odobli, madaniyatli va pedagogik texnikaga ega bo'lgan o'qituvchi o'quvchilarning qalbiga yo'l topa oladi, ularda bilimga qiziqish uyg'otadi va tarbiyaviy jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshiradi. Shu sababli har bir pedagog o'z ustida ishlashi, muomala madaniyatini rivojlantirishi va pedagogik texnikasini doimiy takomillashtirib borishi zarur.

Pedagogik faoliyatning muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchi yoki tarbiyachining shaxsiy fazilatlariga, uning odobi va muomala madaniyatiga bog'liqdir. Chunki pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki jamiyatda yosh avlodni tarbiyalovchi, ularga hayotiy yo'l ko'rsatuvchi shaxs hisoblanadi. Shuning uchun pedagogik odob, muomala odobi va pedagogik texnika har bir pedagog uchun zarur bo'lgan eng muhim kasbiy sifatlar sifatida qaraladi.

Pedagogik odob o'qituvchining kasbiy axloqiy me'yorlarga amal qilishi, o'quvchilar va atrofdagilar bilan munosabatda o'zini to'g'ri tutishi, har qanday vaziyatda ham pedagogik mas'uliyatni his etishi demakdir. Pedagogik odob pedagogdan yuqori darajadagi madaniyat, sabr-toqat, mehribonlik va adolatni talab qiladi. Pedagog o'quvchini hurmat qilishi, uni shaxs sifatida qadrlashi va uning qadr-qimmatini kamsitmasligi zarur. Har bir bola o'ziga xos individual shaxs bo'lib, pedagog unga nisbatan e'tiborli va ehtiyotkor bo'lishi kerak.

Pedagogik odobning asosiy ko'rinishlaridan biri bu pedagogning o'zini boshqara bilishidir. O'qituvchi ba'zan qiyin vaziyatlarga duch keladi: o'quvchilar intizomsizlik qilishi, darsga e'tiborsiz bo'lishi yoki turli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shunday paytda pedagog o'z hissiyotlarini nazorat qila olishi, jahl bilan emas, aql va tarbiyaviy yondashuv bilan ish tutishi kerak. Chunki pedagogning har bir noto'g'ri so'zi yoki harakati bolaning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

Pedagogning muomala odobi esa ta'lim jarayonining eng muhim omillaridan biridir. Muomala — bu pedagog va o'quvchi o'rtasidagi muloqot vositasi bo'lib, u tarbiya jarayonining asosiy quroli hisoblanadi. Pedagogning muomala madaniyati qanchalik yuqori bo'lsa, o'quvchilar bilan munosabat shunchalik samimiy va ishonchli bo'ladi. Muomala odobida pedagogning nutqi, ovoz ohangi, so'z tanlashi, o'quvchini tinglash qobiliyati va hurmat bilan munosabatda bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi o'quvchilarni qo'llab-quvvatlovchi, ruhlantiruvchi, mehribon va ayni paytda talabchan bo'lishi kerak.

Pedagogik muomala jarayonida pedagog o'quvchining shaxsiy fikrini hurmat qilishi, uning savollariga sabr bilan javob berishi va har bir o'quvchining ichki dunyosini tushunishga harakat qilishi lozim. O'quvchini kamsitish, haqorat qilish yoki doimo tanqid qilish pedagogik muomala odobiga zid hisoblanadi. Aksincha, rag'batlantirish, yaxshi so'z aytish, bolaning muvaffaqiyatini e'tirof etish uning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Pedagogik texnika esa pedagogik mahoratning amaliy tomoni bo'lib, o'qituvchining dars jarayonini samarali tashkil etishiga xizmat qiluvchi usul va ko'nikmalar majmuasidir. Pedagogik texnika pedagogning nutqini to'g'ri boshqarish, mimika va pantomimikadan foydalanish, o'quvchilarning diqqatini jalb qilish, darsni qiziqarli va ta'sirchan olib borish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Pedagogik texnikaga ega bo'lgan o'qituvchi o'z harakati, ovozi va munosabati orqali o'quvchilarga kuchli tarbiyaviy ta'sir ko'rsata oladi.

Pedagogik texnikaning muhim elementlaridan biri bu nutq texnikasidir. Pedagogning nutqi ravon, tushunarli, aniq va ifodali bo'lishi zarur. O'qituvchi o'z fikrlarini sodda, bolalarga mos va ta'sirchan qilib yetkaza olishi kerak. Nutqdagi pauzalar, ovoz balandligini o'zgartirish, hissiyot bilan gapirish o'quvchilar e'tiborini oshiradi. Bundan tashqari, pedagogning yuz ifodasi, qo'l harakatlari, tana holati ham pedagogik texnikaning muhim qismidir. Chunki o'qituvchi faqat so'z bilan emas, balki o'zining butun harakati bilan tarbiya beradi.

Pedagogik texnika o'qituvchining tashqi ko'rinishi va kiyinish madaniyatini ham o'z ichiga oladi. O'qituvchi ozoda, saranjom, o'ziga yarasha did bilan kiyingan bo'lishi kerak,

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-1, 2026

chunki u bolalar uchun namuna hisoblanadi. Pedagogning yurish-turishi, odob-axloqi, muomalasi o'quvchilarda tarbiyaviy ta'sir uyg'otadi.

Pedagogik odob, muomala odobi va pedagogik texnika pedagog shaxsining kasbiy mahoratini belgilovchi eng muhim omillardir. Bu sifatlار pedagogning o'quvchilar bilan to'g'ri munosabat o'rnatishiga, dars jarayonini samarali olib borishiga va yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashiga yordam beradi. Har bir pedagog o'z ustida doimiy ishlashi, muomala madaniyatini oshirishi va pedagogik texnikasini takomillashtirib borishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ushinskiy K.D. Inson tarbiya predmeti sifatida. — Moskva: Prosveshcheniye, 1967.
2. Makarenko A.S. Pedagogik meros. — Moskva: Pedagogika, 1980.
3. Zunnunov A., Abdullaeva M. Pedagogika tarixi. — Toshkent: O'qituvchi, 2010.
4. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Ta'lim va tarbiya nazariyasi. — Toshkent: Fan, 2015.
5. Gurova N.A. Pedagogik texnika va pedagogik mahorat. — Moskva: Akademiya, 2005.
6. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. — Cambridge: Harvard University Press, 1978.
7. Saydahmedov N. Pedagogik mahorat va innovatsion ta'lim. — Toshkent: Sharq, 2018.

